

**Be Still
And Know That
I Am God
Psalm 46:10**

**Una Iglesia verdadera o
nuestro propio Macondo**

Rev. Sergio Leal Ramírez
23/09/2024

El Desafío de No Crear Mundos Aislados en la Fe Cristiana

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez.
Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com
Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

El sermón explora el riesgo de que la iglesia se convierta en un "Macondo espiritual", tomando como referencia la obra *Cien años de soledad* de Gabriel García Márquez, donde un pueblo ficticio vive en aislamiento y estancamiento. Se advierte que algunas iglesias, al igual que Macondo, pueden aislarse del mundo y caer en una repetición estéril de tradiciones. La iglesia verdadera, según las Escrituras, es el cuerpo de Cristo llamado a vivir en comunidad, adorar a Dios y ser una luz para el mundo. Teólogos como Dietrich Bonhoeffer y C.S. Lewis destacan que la iglesia no debe ser un refugio cerrado, sino una comunidad activa que participe en la transformación del mundo.

El sermón también señala los peligros de confundir éxito visible con fidelidad a Cristo, ya que el enfoque en la prosperidad material puede desviar la misión de hacer discípulos. La fidelidad implica sacrificio y servicio. Además, se aborda el tradicionalismo que puede llevar a un estancamiento espiritual, donde las costumbres se veneran más que la misión de Cristo. Finalmente, se destaca que la iglesia verdadera debe enfocarse en Cristo, ser misionera, estar abierta al Espíritu Santo y practicar humildad y servicio, evitando el aislamiento y estancamiento espiritual.

Palabras claves: iglesia, Macondo, aislamiento, fidelidad, transformación

Introducción

La paradoja entre lo real y lo imaginario en la Iglesia

Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema crucial: **"Una iglesia verdadera o nuestro propio Macondo"**. El título evoca la célebre obra del escritor colombiano **Gabriel García Márquez**, *Cien años de soledad* (1967), en la que el pueblo ficticio de Macondo se convierte en una metáfora de aislamiento, estancamiento y distorsión de la realidad. Este concepto nos invita a preguntarnos si, a veces, nuestras iglesias se convierten en "Macondos espirituales", lugares donde la comunidad cristiana se aísla de la realidad del mundo, atrapada en tradiciones y costumbres que la alejan de su misión verdadera.

El Macondo de Márquez es un lugar de historias circulares, donde los personajes parecen condenados a repetir los errores de sus antepasados, incapaces de escapar de su propio destino. Esto nos lleva a la reflexión sobre la iglesia: ¿estamos como comunidad repitiendo patrones, aislándonos de la realidad del mundo y distorsionando nuestra misión? Hoy exploraremos cómo una iglesia verdadera debe resistir el aislamiento y, en cambio, encarnar la misión transformadora de Cristo en el mundo.

1. ¿Qué es una iglesia verdadera?

Para comprender lo que significa una iglesia verdadera, debemos recurrir a la Palabra de Dios. La iglesia no es simplemente un edificio ni un conjunto de tradiciones o rituales. La iglesia, según las Escrituras, es **el cuerpo de Cristo**, compuesto por creyentes que, unidos por el Espíritu Santo, están llamados a vivir en comunidad, adorar a Dios y ser luz para el mundo. En Efesios 1:22-23, el apóstol Pablo escribe: "Y sometió todas las

cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo".

La **iglesia verdadera** es aquella que refleja el carácter y la misión de Cristo. No está llamada a ser un espacio aislado del mundo, sino a ser **una comunidad viva** que manifiesta el amor, la justicia y la gracia de Dios en su contexto. En *Mero Cristianismo* (1952), **C.S. Lewis** nos recuerda que "la iglesia existe para nada más que atraer a los hombres a Cristo, para hacerlos pequeños Cristos. Si no lo está haciendo, todas las catedrales, el clero, las misiones, los sermones, incluso la Biblia misma, son simplemente una pérdida de tiempo" (Lewis, 1952).

Sin embargo, al igual que los habitantes de Macondo en la novela de García Márquez, las iglesias pueden caer en la trampa del **aislamiento**. En lugar de ser un lugar donde los miembros se preparan para salir al mundo y ser sal y luz (Mateo 5:13-14), algunas congregaciones pueden volverse ensimismadas, protegiéndose del mundo exterior y de los desafíos que este presenta.

2. El peligro de un Macondo espiritual: aislamiento y estancamiento

En *Cien años de soledad*, Macondo comienza como un lugar de promesa, pero a lo largo del tiempo, se transforma en un espacio aislado, lleno de repeticiones, donde el progreso se frustra constantemente y la historia parece condenada a repetirse. Este aislamiento puede ser una metáfora de lo que ocurre cuando una iglesia se desvía de su misión original y se concentra en sí misma en lugar de involucrarse activamente en el mundo.

Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán ejecutado por oponerse al nazismo, advirtió sobre los peligros del aislamiento espiritual en su obra *Vida en comunidad* (1939).

Bonhoeffer insistía en que la verdadera comunidad cristiana no puede ser un refugio

aislado de la sociedad, sino que debe estar profundamente involucrada en el mundo, transformándolo desde dentro: "El cristiano debe estar en el mundo y no fuera de él, pero a la vez, no debe conformarse con el mundo" (Bonhoeffer, 1939). Bonhoeffer comprendió que una iglesia que se aísla del sufrimiento, la injusticia y los problemas del mundo traiciona su misión.

El **aislamiento espiritual** en la iglesia puede manifestarse de varias maneras:

- **Aislamiento cultural:** Algunas iglesias se protegen de la cultura moderna, viéndola como inherentemente pecaminosa. Mientras que Romanos 12:2 nos llama a "no conformarnos a este mundo", eso no significa que debemos retirarnos del mundo. La iglesia debe ser una presencia profética en la cultura, no un enclave aislado que rechaza toda interacción.
- **Aislamiento doctrinal:** Otro peligro es cuando las iglesias se aferran rígidamente a interpretaciones doctrinales que no permiten el diálogo ni la reflexión crítica. Esto crea un espacio donde la fe no puede crecer ni responder a los desafíos del mundo contemporáneo.
- **Aislamiento misionero:** Una iglesia que no se involucra en la misión más amplia de evangelización y servicio corre el riesgo de volverse un "club social" espiritual, donde el objetivo principal es mantener el statu quo y satisfacer las necesidades internas de la congregación.

Al igual que en Macondo, el aislamiento lleva al **estancamiento**. En lugar de ser un cuerpo dinámico y transformador, la iglesia se convierte en un espacio estático, incapaz de adaptarse a los tiempos cambiantes ni de enfrentar los desafíos externos. **Karl Barth** (1886-1968), el influyente teólogo protestante, señaló que "la iglesia es reformada y

siempre reformándose" (*Ecclesia reformata semper reformanda*). La iglesia debe estar en un estado continuo de renovación, abierta a ser desafiada y guiada por el Espíritu Santo para cumplir su misión.

3. Macondo y la falsa imagen de prosperidad: la iglesia que confunde éxito con fidelidad

Uno de los aspectos más notables de Macondo en la obra de García Márquez es cómo el pueblo, en su aislamiento, experimenta períodos de aparente prosperidad y éxito. Sin embargo, esta prosperidad es superficial, ya que, en última instancia, no puede proteger al pueblo de su eventual declive y destrucción. Este aspecto de la novela es un poderoso recordatorio de que **la prosperidad material o el éxito visible no siempre son señales de bendición o fidelidad a Dios.**

Algunas iglesias, particularmente en contextos donde la **teología de la prosperidad** es dominante, corren el riesgo de caer en una versión espiritual de Macondo. Se enfoca en los éxitos materiales, en el crecimiento numérico, en la expansión de ministerios y en la acumulación de recursos, todo lo cual puede parecer indicativo de la bendición divina. Sin embargo, la **fidelidad a Cristo** no se mide por esos estándares. Jesús mismo advirtió contra la tentación de acumular riquezas en Mateo 6:19-21: "No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones se meten y roban; sino haceos tesoros en el cielo...".

Dallas Willard, en su influyente obra *The Divine Conspiracy* (1998), advierte que "la obsesión por el éxito visible puede desviar a las iglesias de su verdadera misión, que es formar discípulos y transformar corazones" (Willard, 1998). Una iglesia puede crecer numéricamente y, sin embargo, fracasar en su misión de hacer discípulos si se enfoca más en la expansión que en la profundización espiritual.

La iglesia verdadera, a diferencia de Macondo, no busca la prosperidad superficial ni el éxito visible. Busca **fidelidad** a la misión de Cristo, la cual implica sacrificio, servicio y humildad.

4. La falsa inmortalidad de Macondo y la tentación del tradicionalismo en la iglesia

Otro tema central en *Cien años de soledad* es la **ilusión de inmortalidad**. Macondo parece atrapado en un ciclo interminable, donde la historia se repite una y otra vez, como si el pueblo estuviera fuera del tiempo. Esto puede ser comparado con el **tradicionalismo** en algunas iglesias, donde las prácticas y costumbres son veneradas no por su capacidad para conectar a los creyentes con Dios, sino por su antigüedad y familiaridad.

Jaroslav Pelikan, historiador de la iglesia, ofrece una distinción crucial: "La tradición es la fe viva de los muertos, el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos" (*The Vindication of Tradition*, 1984). En otras palabras, la tradición puede ser una fuente de vida si está conectada con su propósito original: adorar a Dios y transformar vidas. Sin embargo, cuando las tradiciones se convierten en fines en sí mismas, la iglesia corre el riesgo de caer en una forma de estancamiento espiritual, como Macondo, donde el tiempo parece detenerse.

El **tradicionalismo** en la iglesia puede manifestarse de muchas maneras:

- Resistencia al cambio en la liturgia o la adoración.
- Insistencia en mantener costumbres que ya no tienen relevancia cultural o espiritual.
- Idealización de épocas pasadas como "más fieles" o "más puras", sin una comprensión crítica de los problemas de esas épocas.

La iglesia verdadera no rechaza la tradición, pero tampoco se deja atrapar por ella. En Mateo 15:3, Jesús desafía a los fariseos, quienes se aferraban a tradiciones humanas que contradecían el mandamiento de Dios. Debemos estar siempre dispuestos a evaluar nuestras tradiciones a la luz del Evangelio y de la misión continua de Dios en el mundo.

5. La caída de Macondo y la advertencia a las iglesias que se aíslan

Al final de *Cien años de soledad*, Macondo es destruido, borrado de la historia como si nunca hubiera existido. Esto es un recordatorio poderoso de que ninguna comunidad, por grande o próspera que sea, está exenta de la posibilidad de decaer y desaparecer si se aparta de su propósito original. En el libro de Apocalipsis, encontramos una advertencia similar a las iglesias. En Apocalipsis 2:4-5, el Señor reprende a la iglesia en Éfeso por haber abandonado su primer amor: "Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepíentete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido".

Las **iglesias que se aíslan**, que pierden su conexión con la misión de Dios en el mundo, corren el riesgo de desaparecer, no necesariamente de manera física, sino en su relevancia espiritual. No están cumpliendo su propósito de ser testigos de Cristo en el mundo.

Como comunidades de fe, estamos llamados a ser dinámicos, a estar en constante movimiento hacia la misión que Cristo nos ha dado. La iglesia que deja de avanzar, que deja de buscar el rostro de Dios y de servir a su prójimo, está en peligro de convertirse en su propio Macondo espiritual, un lugar de estancamiento y eventual desaparición.

6. El llamado a ser una iglesia verdadera: vida, misión y transformación

Entonces, ¿cómo evitamos crear nuestro propio Macondo espiritual? ¿Cómo podemos ser una **iglesia verdadera** que refleja el corazón de Dios y que cumple Su misión en el mundo? Aquí hay algunas claves:

- **Enfocarse en Cristo:** La iglesia verdadera no está centrada en sus tradiciones, sino en la persona de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia (Colosenses 1:18) y nuestra misión es seguirlo, incluso si eso implica cambios o desafíos a nuestras estructuras y costumbres.
- **Ser una iglesia misionera:** La iglesia no existe solo para sí misma. Estamos llamados a ir al mundo, a ser sal y luz (Mateo 5:13-16). Una iglesia verdadera es una comunidad que se involucra activamente en su entorno, llevando el Evangelio a todos los rincones de la sociedad.
- **Estar abierta al Espíritu Santo:** El Espíritu Santo es quien guía y renueva a la iglesia. Una iglesia que está abierta a la obra del Espíritu nunca se queda estancada, sino que está en constante transformación, en constante discernimiento de cómo Dios quiere usarnos en el mundo.
- **Practicar la humildad y el servicio:** La verdadera grandeza en el Reino de Dios no se mide por el poder o la influencia, sino por la disposición a servir a los demás, especialmente a los más vulnerables (Marcos 10:43-45).

Conclusión: Evitar nuestro propio Macondo

Hermanos y hermanas, hemos visto a través de esta reflexión que la iglesia, si no tiene cuidado, puede caer en la trampa de convertirse en un "Macondo espiritual", un lugar de aislamiento, estancamiento y distorsión. Sin embargo, Jesús nos llama a ser una iglesia viva, una iglesia que está en misión, una iglesia que transforma y es transformada. Nuestro desafío es evitar el aislamiento, el estancamiento y el tradicionalismo que nos separa de la misión de Dios en el mundo. Estamos llamados a ser una comunidad en movimiento, abierta a los cambios y guiada por el Espíritu Santo.

Que podamos ser siempre una iglesia que sigue a Cristo, que vive en comunidad, que se involucra en el mundo y que nunca deja de avanzar hacia la plenitud del Reino de Dios.

Amén.

Que Dios les bendiga.

“Ser Cristiano se trata menos de evitar cuidadosamente el pecado y más de hacer la voluntad de Dios activamente y con valentía”. *Dietrich Bonhoeffer*

Bibliografía

Barth, K., & Gollwitzer, H. (1994). *Church Dogmatics*. Westminster/John Knox Press.

Bonhoeffer, D. (1982). *Vida En Comunidad*. Ediciones Sigueme.

Lewis, C. S. (2001). *Mere Christianity*. Zondervan.

Márquez, G. G. (1967). *Cien años de Soledad*.

Pelikan, J. (1984). *The vindication of tradition*. Yale University Press.

Willard, D. (1998). *The Divine Conspiracy*. HarperSanFrancisco.

My Way (Frank Sinatra)	A Mi Manera(Vicente Fernández)
<p>And now, the end is near And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full I traveled each and every highway And more, much more than this I did it my way Regrets, I've had a few But then again, too few to mention I did what I had to do And saw it through without exemption I planned each charted course Each careful step along the byway And more, much more than this I did it my way Yes, there were times, I'm sure you knew When I bit off more than I could chew But through it all, when there was doubt I ate it up and spit it out I faced it all, and I stood tall And did it my way I've loved, I've laughed and cried I've had my fill, my share of losing And now, as tears subside I find it all so amusing To think I did all that And may I say, not in a shy way Oh, no, oh, no, not me I did it my way For what is a man, what has he got? If not himself, then he has naught To say the things he truly feels And not the words of one who kneels The record shows I took the blows And did it my way Yes, it was my way</p>	<p>El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar Y a mi manera Jamás viví un amor Que para mí fuera importante Corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue A mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también lloré Cuando yo más me divertía Quizá yo desprecié Aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Y que afronté ser como era Y así logré vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por que hablar ni que decir Ni recordar ni que fingir Puedo seguir hasta el final A mi manera</p>